

Kesehatan jiwa & HIV/AIDS

Yafi Sabila Rosyad

Pengantar

Materi ini akan membahas tentang kesehatan jiwa dan HIV, dengan tujuan setelah membaca materi ini bisa menambah pengetahuan akan hal tersebut.

Materi kesehatan jiwa akan membahas tentang

01

Kesehatan jiwa

02

Stres psikologi

03

Koping self efficacy

04

Respon adaptasi stres

Kesehatan Jiwa

Kondisi kesejahteraan jiwa seseorang yang mungkin dirinya untuk mengatasi tekanan hidup, menyadari potensi, dan berkontribusi kepada lingkungannya. Sehat jiwa adalah sehat secara fisik dan psikologis.

02

Stres psikologis

Pengertian stres psikologis

Stres psikologis adalah respon tubuh dan otak terhadap setiap kebutuhan atau tuntutan yang dilihat sebagai tantangan atau hambatan. Stres adalah “respons tubuh terhadap tekanan fisik, mental, atau emosional”. Situasi dan peristiwa yang menyebabkan stres, disebut stresor, dapat terjadi sekali, sebentar, atau dalam jangka waktu yang lama.

Dampak stres terhadap kognitif atau pemikiran meliputi:

1. Kesulitan fokus
2. Masalah memori
3. Pikiran negative
4. Kurangnya rasa percaya diri
5. Mengkhawatirkan
6. Kesulitan dalam mengambil keputusan

Gejala emosional dapat meliputi :

1. Perubahan suasana hati
2. Sifat lekas marah
3. Keputusasaan
4. Merasa tegang, cemas, atau gugup
5. Ketidakhahagiaan
6. Ketidakmampuan untuk rileks

Perubahan perilaku juga dapat terjadi. Gejala-gejala tersebut meliputi:

1. Perubahan pola makan atau tidur
2. Menarik diri dari kehidupan sosial
3. Kebiasaan yang menyebabkan rasa gugup, seperti gelisah, menggigit kuku, menggertakkan gigi
4. Peningkatan penggunaan kafein, alkohol, tembakau, atau obat-obatan lainnya
5. Penurunan produktivitas kerja atau akademis

Respon koping (respon dalam mengatasi masalah) klien dievaluasi dalam suatu rentang yaitu adaptif atau maladaptif

Respon adaptif

Respon yang mendukung fungsi integrasi (hubungan), pertumbuhan, belajar, dan mencapai tujuan, seperti berbicara dengan orang lain, memecahkan masalah dengan orang lain, memecahkan masalah secara efektif, teknik relaksasi, latihan seimbang dan aktifitas konstruktif (membangun).

Respon maladaptif

Respon yang menghambat fungsi integrasi, memecah pertumbuhan (menghambat perkembangan), menurunkan otonomi (kesadaran diri) dan cenderung menghalangi penguasaan terhadap lingkungan, seperti makan berlebihan atau bahkan tidak makan, kerja berlebihan, menghindar, marah-marah, mudah tersinggung, dan menyerang.

Mekanisme koping yang maladaptif dapat memberi dampak yang buruk bagi seseorang seperti isolasi diri, berdampak pada kesehatan diri, bahkan terjadinya resiko bunuh diri.

Koping efikasi diri

Koping efikasi diri adalah tingkat keyakinan individu bahwa ia dapat melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah. Ketika sedang menghadapi tantangan hidup. Kalau ada masalah kita harus yakin bisa mengatasi masalah itu .

HIV dan AIDS

Human immunodeficiency virus (HIV) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) terjadi pada tahap infeksi yang paling lanjut.

HIV menyerang sel darah putih tubuh, sehingga melemahkan sistem kekebalan tubuh. Hal ini membuat orang lebih mudah terserang penyakit seperti tuberkulosis, infeksi, dan beberapa jenis kanker.

Penularan HIV

- HIV dapat ditularkan melalui pertukaran cairan tubuh dari orang yang hidup dengan HIV, termasuk darah, air susu ibu, air mani, dan cairan vagina. HIV juga dapat ditularkan ke anak selama kehamilan dan persalinan. Orang tidak dapat terinfeksi HIV melalui kontak sehari-hari seperti berciuman, berpelukan, berjabat tangan, atau berbagi barang pribadi, makanan, atau air.
- Orang yang hidup dengan HIV yang menjalani ART dan memiliki viral load yang tidak terdeteksi tidak akan menularkan HIV kepada pasangan seksualnya. Oleh karena itu, akses awal ke ART dan dukungan untuk tetap menjalani pengobatan sangat penting tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan orang yang hidup dengan HIV tetapi juga untuk mencegah penularan HIV

Pencegahan HIV dan AIDS

Pencegahan HIV dan AIDS

A

A (Abstinence)

B

B (Be Faithful) – Setia

C

C (Condom) – Kondom

D

D (Drug No) – Tanpa Narkoba

E

E (Education) – Edukasi

A (Abstinence) – Absen : artinya Absen seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah.

B (Be Faithful) – Setia : artinya Bersikap saling setia kepada satu pasangan seks (tidak bergantiganti pasangan).

C (Condom) – Kondom : artinya Cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom.

D (Drug No) – Tanpa Narkoba : artinya Dilarang menggunakan narkoba.

E (Education) – Edukasi : artinya pemberian Edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan dan pengobatannya

Pemeriksaan HIV

Pemeriksaan HIV merupakan langkah PENTING dalam mendeteksi dan menegakkan diagnosis HIV pada seseorang. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan mengecek darah dan lewat air liur (OFT)

Salah satu kegiatan test HIV yang biasanya dilakukan adalah dengan prosedur VCT (**tes dan konseling secara sukarela**), adalah serangkaian program untuk membantu pencegahan, perawatan, serta pengobatan bagi penderita HIV/AIDS. VCT diawali dan diakhiri dengan konseling saat seseorang memeriksakan status HIVnya.

Hidup dengan HIV

Hidup dengan HIV

Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa terapi antiretroviral (ARV). ARV bekerja mencegah virus HIV bertambah banyak sehingga tidak menyerang sistem kekebalan tubuh.

Orang yang positif HIV dan sudah menjalani pengobatan ARV dengan viral Load tidak terdeteksi bisa hidup sehat, berisiko rendah menularkan ke orang lain, bisa hidup seperti orang yang tanpa HIV, bisa menikah dan mempunyai anak yang negatif HIV

Terima kasih